

О ЕДИНСТВЕННОСТИ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847187>

Нафиса Аббасова

Магистрант 2 курса Ферганского государственного университета

Рассмотрим уравнение Лапласа

$$\Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (1)$$

в прямоугольнике $\Omega = \{(x, y) \in R^2 : 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}$, здесь $u = u(x, y)$ - неизвестная функция $a, b = const$.

Задача. Найти функцию

$$u(x, y) \in C(\bar{\Omega}) \cap C^1(\bar{\Omega} \setminus \{x=0\}) \cap C^2(\Omega),$$

удовлетворяющую уравнению (1) в области Ω и краевым условиям

$$u(x, 0) = \tau(x) \quad (2)$$

$$u(x, b) = \varphi(x) \quad (3)$$

$$u_x(0, y) = 0 \quad (4)$$

и нелокальному условию

$$u(0, y) = u(a, y) \quad (5)$$

где $\tau(x), \varphi(x)$ - заданные непрерывные функции.

Условие (5) является нелокальным интегральным условием связывающие значения искомой функции на границах $x=0, x=b$.

Теорема. Если существует решение задачи (1)–(5), то оно единственно.

Доказательство. Пусть $u(x, y)$ — решение задачи (1)–(5). Известно [1], что системы функций

$$\left\{ \cos \frac{2\pi nx}{a} \right\}_{n=1}^{\infty}, 1, \left\{ x \sin \frac{2\pi nx}{a} \right\}_{n=1}^{\infty} \quad (6)$$

$$\left\{ 4(a-x) \cos \frac{2\pi nx}{a} \right\}_{n=1}^{\infty}, 2(a-x), \left\{ 4 \sin \frac{2\pi nx}{a} \right\}_{n=1}^{\infty} \quad (7)$$

являются биортонормированными системами, полны и образуют базис Рисса в пространстве $L_2[0, 1]$. Рассмотрим функции

$$u_n(y) = 4 \int_0^a u(x, y) (a-x) \cos \frac{2\pi nx}{a} dx, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (8)$$

$$u_0(y) = 2 \int_0^a u(x, y)(a-x) dx, \quad (9)$$

$$v_n(y) = 4 \int_0^a u(x, y) \sin \frac{2\pi nx}{a} dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (10)$$

Дифференцируя дважды $v_n(y)$ под знаком интеграла и учитывая уравнение (1), получим

$$v_n''(y) = -4 \int_0^a u_{xx}''(x, y) \sin \frac{2\pi nx}{a} dx$$

Интегрируя по частям, с учетом условий (2) – (5), заключаем, что $v_n(y)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$v_n''(y) - \left(\frac{2\pi n}{a}\right)^2 v_n(y) = 0 \quad (11)$$

и начальным условиям

$$v_n(0) = 4 \int_0^a \tau(x) \sin \frac{2\pi nx}{a} dx = \tau_n, \quad (12)$$

$$v_n'(0) = 4 \int_0^a \nu(x) \sin \frac{2\pi nx}{a} dx = \nu_n. \quad (13)$$

Решение задачи (11)–(13) существует, единственно и имеет вид

$$v_n(y) = \tau_n \operatorname{ch} \frac{2\pi ny}{a} + \frac{a\nu_n}{2\pi n} \operatorname{sh} \frac{2\pi ny}{a}. \quad (14)$$

Найдем теперь $u_0(y)$. Дифференцируя (9) дважды по y и учитывая уравнение (1), имеем

$$u_0''(y) = 2 \int_0^a u_{yy}''(x, y)(a-x) dx = -2 \int_0^a u_{xx}''(x, y)(a-x) dx$$

Интегрируя по частям и на основании условий (4)–(6) получим, что $u_0(y)$ является решением задачи Коши

$$u_0''(y) = 0, \quad (15)$$

$$u_0(y) = 2 \int_0^a \tau(x)(a-x) dx = \tau_0, \quad u_0'(y) = 2 \int_0^a \nu(x)(a-x) dx = \nu_0. \quad (16)$$

Единственное решение задачи (15) и (16) определяется равенством

$$u_0(y) = \nu_0 y + \tau_0. \quad (17)$$

Далее, с учетом (4)–(6) найдем явный вид для функции $u_n(y)$. Для этого дважды дифференцируя равенство (8) и учитывая уравнение (1), получим

$$u_n''(y) = 4 \int_0^a u_{yy}''(x, y)(a-x) \cos \frac{2\pi nx}{a} dx = -4 \int_0^a u_{xx}''(x, y)(a-x) \cos \frac{2\pi nx}{a} dx.$$

Интегрируя по частям два раза первое слагаемое, для функции $u_n(y)$ получаем неоднородное уравнение

$$u_n''(y) - \left(\frac{2\pi n}{a}\right)^2 u_n(y) = -\frac{4\pi n}{a} v_n(y) \quad (18)$$

с начальными условиями

$$u_n(0) = 4 \int_0^a \tau(x)(a-x) \cos \frac{2\pi nx}{a} dx = \tau_{1n}, \quad (19)$$

$$u_n'(0) = 4 \int_0^a v(x)(a-x) \cos \frac{2\pi nx}{a} dx = v_{1n}. \quad (20)$$

Единственное решение задачи (18)–(20) представляется в виде

$$u_n(y) = \left(\tau_n - \frac{2\pi n}{a} v_n y\right) \operatorname{ch} \frac{2\pi n}{a} y + \left(\left(\frac{2\pi n}{a} + \frac{a}{2\pi n}\right) v_n + \tau_n y\right) \operatorname{sh} \frac{2\pi n}{a} y. \quad (21)$$

Из формул (14), (17), (21) следует единственность решения задачи (1)–(5): если $\tau(x) \equiv 0$, $v(x) \equiv 0$ на $[0, a]$, то $u_n(y) \equiv 0$, $u_0(y) \equiv 0$, $v_0(y) \equiv 0$ для $n=1, 2, \dots$ на $[0, b]$. Тогда из (8)–(10) имеем

$$4 \int_0^a u(x, y)(a-x) \cos \frac{2\pi nx}{a} dx = 0, \quad 2 \int_0^a u(x, y)(a-x) dx = 0$$

$$4 \int_0^a u(x, y) \sin \frac{2\pi nx}{a} dx = 0, \quad n=1, 2, \dots$$

В силу полноты системы (7) в пространстве $L_2[0, a]$ функция $u(x, y) \equiv 0$ в Ω .

1. Моисеев Е.И. *О решении спектральным методом одной нелокальной краевой задачи // Дифференциальные уравнения.* – 1999. – Т. 35. – №8. – С. 1094–1100.